

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Verschijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Accounting and auditing approaches to inventories in three nations; Valuation of stock and work-in-progress

De eerste titel slaat op het rapport van de internationale studiegroep, die gevormd is uit the American Institute of Certified Public Accountants, the Canadian Institute of Chartered Accountants, the Institute of Chartered Accountants in England and Wales, the Institute of Chartered Accountants of Scotland and the Institute of Chartered Accountants in Ireland.

De andere titel is die van een studierapport van the Research and Publications Committee of the Institute of Chartered Accountants of Scotland.

Het eerste rapport maakt een vergelijking tussen de aanvaarde boekhoudkundige en accountantsbenaderingen van de voorraden in Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Nadat gewezen is op duidelijke terminologische verschillen, worden een groot aantal, met de voorraden in verband staande, aspecten vergeleken. Bij deze vergelijking is men uitgegaan van de meest gangbare vorm van voorraadbeheer in ieder land afzonderlijk. Op grond van deze vergelijking heeft de studiegroep 5 belangrijke conclusies omtrent de voorraadproblematiek kunnen trekken.

Het tweede onderzoek heeft betrekking op de bij circa 300 industriële en handelsondernemingen toegepaste waarderingsmethoden van de voorraad en de goederen in bewerking. Deze ondernemingen liggen allen binnen het Verenigd Koninkrijk. Men komt hier tot een aantal aanzienlijke verschillen in de calculatiemethoden van de kosten van de voorraad, die echter niet het gevolg zijn van verschillen in bedrijfs-uitoefening of van de grootte van de ondernemingen.

De commissie doet een aanbeveling voor een algemene methode van voorraadwaardering.

Tenslotte wordt opgemerkt dat deze laatste studie moet worden gezien als een waardevolle aanvulling voor het rapport van de internationale studiegroep.

A III - 2

Accountancy, februari 1968; The Accountant, 27 januari 1968

E 703

The Development of Marginal Costing

Sizer J. - Na een beschrijving van de historische ontwikkeling van de kostencalculatie, behandelt de schrijver de omvang van de huidige toepassing van de marginale kosten-technieken.

De behoefte aan een kostencalculatie dateert van de 14e eeuw, doch pas in het begin van deze eeuw ontstond, vanwege de snelle groei der industrie, de noodzaak naar een meer complete kosteninformatie. Het principe van de te voren vastgestelde tarieven won terrein en omstreeks 1920 ging men in Amerika over op de standaardkostenmethode.

Naar aanleiding van de problemen die ontstonden i.v.m. de variaties in de bezettingsgraad, ontwikkelden zich de variabele budgets en dit leidde omstreeks 1935 tot de „cost-volume-profit” analyse en de „marginal income” analyse, de kern van de tegenwoordige marginale kostencalculatie.

Naast de „Direct Costing” methode ontstonden ook andere technieken zoals de „Budgetary Control”, „Break-Even Analysis” en de „Profit Planning”, welke tot voornaamste taak hebben, informatie te verschaffen voor de planning van de toekomstige activiteiten.

De ontwikkeling liep in Engeland achter bij de U.S.A., waar de „Direct Standard Costing” in 1947 werd geïntroduceerd. Deze omvatte zowel elementen van controle als „direct costing” technieken. In beide landen echter zijn de technieken meer populair als hulpmiddel voor het beslissen, dan als een systeem voor de kostencalculatie.

Tot slot behandelt de schrijver de omvang van de praktische toepassing van de marginale kostentechnieken. Hij komt tot de conclusie, dat de bedrijfsboekhouding over het algemeen

traag is bij de overgang op de marginale kostenmethoden, ondanks de groeiende behoefte aan deze technieken.

A III - 2
E 136.232

The Accountant's Magazine, januari 1968

Computerised Tax Returns

Frank, W. C. - De schrijver bespreekt in dit artikel de toepassing van de computer als hulpmiddel bij de aangifte van de inkomstenbelasting in de U.S.A.

Voor een beter inzicht in de diensten welke de computer hierbij kan bewijzen, geeft de schrijver een korte uiteenzetting van het Amerikaanse belastingstelsel. Vanwege de gecompliceerdheid van de belastingwetten wordt veelal de hulp ingeroepen van een belastingconsulent. Het is begrijpelijk dat deze adviseurs overgingen op het gebruik van computers, waardoor hun geestdodend werk werd verlicht en versneld. Het invullen van de bladen met invoergegevens betekent een enorme vereenvoudiging; hiervan wordt een voorbeeld gegeven. Verder kunnen aangegeven fouten worden hersteld en laat ontvangen gegevens snel worden verwerkt. Het gespecialiseerd computercentrum, waarvan er momenteel twee in Amerika zijn, kan eveneens „pro forma” invoerbladen verschaffen voor het volgende seizoen, waarin reeds zoveel mogelijk gegevens zijn verwerkt.

Ondanks ingebouwde controles is het nog niet mogelijk een 100% nauwkeurigheid te verkrijgen, zodat de consulent een zekere controle moet uitoefenen op de terugontvangen invoerbladen. Andere nadelen zijn de kosten aan het gebruik van de computer verbonden en de tijd die gemoeid is met het heen en weer zenden van de invoerbladen.

De schrijver verwacht dat steeds meer gebruik zal worden gemaakt van de computer in dienst van de inkomsten- en ook andere belastingen en dat in de toekomst de overheid hoe langer hoe meer gegevens kan verkrijgen door middel van informatie buiten de belastingplichtigen om, zodat er wellicht een tijd zal komen dat geen belastingaangiften behoeven te worden ingediend.

A III - 3
E 332.42; 738.4

The Accountants Magazine, maart 1968

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Auditing - The avoidance of peaks

Garnsworthy, L. F. C. A. - De schrijver geeft eerst enkele oorzaken, die aanleiding geven tot het ontstaan van pieken in de accountantspraktijk, nl.:

1. Het personeel werkt niet op de meest efficiënte wijze.
2. De aard van de praktijk.
3. De wensen van de klanten.
4. Onverwachte opdrachten.

Vervolgens worden de grote lijnen aangegeven, waarlangs de accountant tot een betere aanpak kan komen. Een moeilijke zaak blijft echter het feit, dat het meeste werk toch rond de balans-data zal voorkomen. Aan de andere kant acht de auteur het gewenst, dat ook de te controleren bedrijven hun administratie zo zullen opstellen, dat deze beter toegankelijk is voor de accountant. Het regelmatig bijhouden van balansposten als debiteuren i.v.m. hun realiseerbaarheid en voorraden door deze elke maand op te nemen en niet één keer per jaar, zou zeker tijdsbesparend werken.

De schrijver concludeert dan, dat hij hoopt dat zijn woorden enige weerklank zullen vinden, daar hij van mening is, dat een betere aanpak noodzakelijk is i.v.m. de steeds snellere informatieverwerking via de computer.

A IV - 4
E 741.23

The Chartered Accountant in Australia, januari 1968

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. Algemene Bedrijfshuishoudkunde

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Ondernemingsdoel en winst

Wytzes, Prof. Mr. Dr. H. C. - Naar aanleiding van het proefschrift van Dr. J. L. Bouma „Ondernemingsdoel en winst”, gaat de schrijver speciaal in op de doelstelling van de onderneming en de vervangingswaardeleer.

Hij onderscheidt dan ten aanzien van het doel der onderneming twee richtingen, nl. een „holistische”, waarbij de winstmaximalisatie voorop staat en een niet-holistische, waar

naast het verwerven van inkomen ook naar andere doeleinden wordt gestreefd, zoals het verrichten van investeringen in dochterondernemingen en het realiseren van een bepaalde omzet of van een bepaalde status.

Tot de eerste richting rekent hij die groep ondernemingen waar de leiding en eigendom in één hand verenigd zijn. Tot de tweede, de groep bedrijven met een scheiding tussen leiding en eigendom, zoals bij de naamloze vennootschappen. De onderneming is dan een coalitie van participanten, die alle hun eigen doelstellingen hebben.

De auteur beschouwt de vervangingswaardeleer als een holistische deeltheorie met als norm de continuïteit, waaraan dan vele problemen kleven. Deze deeltheorie dient aanvulling te krijgen van niet-holistische empirische theorieën, die hij samenvat onder de term organisatie-theorieën.

De schrijver vindt dat Bouma zich niet duidelijk uitspreekt ten aanzien van de verhouding tussen de vervangingswaardeleer en de organisatie-theorieën.

Ba IV - 1
E 022.30

T.V.V.S. januari 1968

The Use of EMIP and other graphical techniques in Project Assessment

Allen D. H. - De EMIP-methode houdt het midden tussen overgesimplificeerde methoden als de payback time-methode en verfijnde methoden zoals bv. de interne rentevoet-methode. Van beide heeft de EMIP-methode de voordelen gemeen terwijl zij enkele nadelen vermijdt: de EMIP-methode is eenvoudig en kan het zonder schatting van de levensduur van een project en bepaling van de interestvoeten stellen, maar houdt toch met het patroon van de cash flow voor de eerste jaren rekening.

EMIP betekent „Equivalent Maximum Investment Period”. Met behulp van een diagram van de netto cash flow, zonder rekening te houden met de discontovoet, wordt de tijdsduur vastgesteld die nodig zou zijn om het bedrag van de hoogste geaccumuleerde schuldpositie van het project terug te verdienen indien dit bedrag in één keer zou zijn geïnvesteerd en op een later tijdstip in één keer zou moeten worden terugbetaald. Door een kunstgreep wordt beïnvloeding van de berekende perioden door de grootte van het project voorkomen.

Het project met de kortste EMIP is het gunstigste. Mochten in de loop van de tijd de relevante data zich wijzigen, dan kan met de EMIP-methode tevens bepaald worden welke betrekkingen moeten blijven bestaan tussen productontwikkeling, investering, fabricage en verkoop, wil het project de moeite waard blijven.

De „Interest Recovery Period” (I.R.P.), die vervolgens wordt besproken, is doelmatig bij beschouwing van een langere termijn en geeft meer additionele informatie over de aantrekkelijkheid van een project. Hier wordt de tijd berekend die nodig zou zijn om aan de renteverplichtingen te voldoen indien de winstsaldi tegen dezelfde rentevoet zouden worden uitgezet.

De EMIP- en de IRP-methode staan niet los van elkaar; een verandering in de EMIP zou een verandering berekenen in de IRP.

Ba IV - 6
E 643.0; 241.4

The Accountant's Magazine, februari 1968

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Dividend Rate in the Strategy of the Company

Wright, M. G. - De schrijver gaat in op de vraag of er een juist dividendniveau bestaat voor een onderneming. Is het belang dat de onderneming heeft bij winstinhouding in strijd met het belang van de aandeelhouders, die een zo hoog mogelijke prijs willen zien voor hun aandelen?

In een diagram wordt getoond hoe de verhouding tussen aandeelprijs en winst (de P/E-ratio) beïnvloed kan worden door het percentage van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd. Eerst stijgt de P/E-ratio bij stijgend percentage maar na een zeker punt begint de P/E-ratio te dalen. Wright stelt nu dat hoe hoger de P/E-ratio, des te kleiner het aantal aandelen kan zijn om een bepaalde uitbreiding van het vermogen te bewerkstelligen.

De absolute waarde van de stijging van de emitteren aandelen zal in totaal hoger zijn al naar gelang er meer aandelen geëmitteerd worden. Dus kan de stijging in het dividendbedrag veroorzaakt door stijging van het percentage van de winst dat voor uitkering beschikbaar wordt gesteld - hoger zijn al naar gelang men een groter aantal aandelen wil emitteren.

De extra lasten wegens het verhoogd dividendbedrag kunnen dus via de emissie ruimschoots worden gecompenseerd.

De opgewekte dividendverwachting moet i.v.m. toekomstige emissies wel gedurende een aantal jaren gehonoreerd worden. De contante waarde van deze additionele dividendverplichting moet dus ook in de berekening worden opgenomen. Het aantal jaren dat hiervoor

in aanmerking komt zal van bedrijf tot bedrijf verschillen en hangt af van het tijdsverloop tussen de op stapel staande emissie en de eerste emissie daarna.

Ba V - 6
E 341; 346.1

The Accountant, 2 december 1967

Rentabiliteitsmeting bij het selecteren van investeringsprojecten

Scheffer, Prof. D. r. C. F. en Duffhues, Drs. P. J. W. — In dit artikel wijden de auteurs aandacht aan de interne rentevoetmethode bij het selecteren van investeringsprojecten. De in de literatuur tegen deze methode opgeworpen bezwaren worden in het kort weergegeven. O.m. is er het bezwaar dat impliciet verondersteld wordt dat de totale vrijkomende kasoverschotten opnieuw worden geïnvesteerd of herbelegd tegen een opbrengstvoet welke gelijk is aan de gevonden interne rentevoet. Twee in de literatuur ontwikkelde methoden - nl. die van Baldwin en Hunt - worden samengevat. De methode-Hunt krijgt hierbij de voorkeur omdat hierbij in tegenstelling tot de methode-Baldwin de afschrijvingsquoten van de cash flow worden afgesplitst en de voor de rentabiliteitsmeting relevante grootte, de winst van het project, wordt benaderd. De auteurs brengen vervolgens een verbetering aan in de methode-Hunt. Allereerst wordt het fluktuerende winstbestanddeel van de cash flow, door gelijkblijvende afschrijvingsbedragen gekapitaliseerd tegen de investment opportunity rate. Gelijkblijvende afschrijvingsbedragen achten de auteurs niet noodzakelijk. Een voorbeeld onder andere veronderstellingen wordt uitgewerkt. Aandacht krijgen ook het feit dat uitgekeerde winst geëlimineerd moet worden uit het herinvesteringsmechanisme, en de consequenties van partiële financiering. Een en ander wordt neergelegd in wiskundige formules. In de laatste paragraaf wordt nog even stil gestaan bij de invloed van de belasting.

Tenslotte wordt er op gewezen dat de vraag of de gemeten rentabiliteit het enige criterium is voor de investeringsbeslissing buiten beschouwing is gelaten.

Ba V - 7
E 241.4

Maandschrift Economie, februari-maart 1968

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Materieel model voor een netwerkplanning

Bijleveld, Drs. W. J. - In dit artikel ontwikkelt de schrijver een methode van netwerkplanning waarbij het kritieke pad niet als het langste, maar als het kortste pad verschijnt. Om dit mogelijk te maken wordt een begrip „complementaire tijd” ingevoerd. Hieronder wordt verstaan het verschil V tussen de tijd t_1 , van activiteit i en een constante tijd C . Indien nu t_1 groter is dan t_2 , dan zullen de bijbehorende complementaire tijden de omgekeerde ongelijkheid geven. Op deze manier wordt het zoeken naar de langste weg omgezet in het zoeken naar de kortste weg. Door het netwerk in een materieel model te gieten kan men door het begin- en het eindpunt zo ver mogelijk uit elkaar te trekken op eenvoudige wijze het kritieke pad zichtbaar maken.

Het kan blijken dat er ergens in het model omkering van een activiteit plaats vindt zodra het materiële model wordt rechtgetrokken. De auteur geeft hiervoor twee oplossingen. Men kan een henummering toepassen, men kan ook voor C een grotere waarde kiezen. De auteur geeft aan hoe een en ander moet geschieden.

Het complementaire netwerk heeft boven het normale netwerk het voordeel dat het een schaal-model is en daardoor visueel een indruk geeft van de speelruimte die de activiteiten hebben. De schrijver geeft ook aan hoe men de mogelijkheden van verkorting van de totale duur kan nagaan rekeninghoudend met kosteneffecten.

Het artikel besluit met enkele suggesties betreffende de constructie van het materiële model.

Ba VI - 12
E 641.231.14

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, februari 1968

Real-time systems - a new tool for management

Macléan, J. D. - De real-time systemen zijn momenteel geliefde onderwerpen in geschriften en speeches. De systemen verkeren nog in de eerste fase van ontwikkeling, maar men zegt, dat ze de krachtigste instrumenten van de managers kunnen worden.

De staf en de bedrijfsleiding hebben verschillende gedachten omtrent genoemde systemen. De technici zien de systemen als gegevenscentrales, die een direct antwoord geven op tevoren kenbaar gemaakte vragen. De managers echter zien de systemen als elektronische machines die in staat zijn ogenblikkelijk antwoord te geven op een verscheidenheid van vragen, al of niet tevoren kenbaar gemaakt, waarbij zij zich niet bewust zijn van programmeer- en ontwerpmoeilijkheden.

Er zijn al verscheidene real-time systemen in gebruik zoals o.a. bij hotel- en vliegticket-

reserveringen. De tot nu toe reeds in gebruik zijnde real-time systemen hebben als gemeenschappelijk kenmerk een beperkte toepassingsmogelijkheid. Volgens de schrijver, zullen de real-time systemen, zeker de eerste 10 jaar, slechts binnen het bereik zijn van grote en middelgrote ondernemingen, omdat het gebruik ervan zeer kostbaar is. Bovendien moet de manager precies tevoren vertellen over welke gegevens hij wenst te beschikken. Tevens zijn er nog problemen op te lossen zoals het inbrengen van controles, opdat men er zeker van kan zijn dat de inputgegevens betrouwbaar zijn.

Met de introductie van real-time systemen, zal de rol van de leiding drastisch veranderen. De leidinggevende groep zal, relatief gezien, ten opzichte van het technische personeel groter gaan worden.

Het succes van de real-time systemen zal afhankelijk zijn van de vraag of de managers hun informatiebehoefte exact kunnen definiëren.

Ba VI - 12
E 738.4

Canadian Chartered Accountant, januari 1968

Italiaanse concurrentie levert vele problemen op

A n o n i e m - De Italiaanse concurrentie wordt door velen als vals gezien en men verwijt Italië dumping, verkapte overheidssubsidies en geknoei met betalingen. Dit artikel gaat in op genoemde verwijten, waarbij blijkt, dat ze niet geheel ten onrechte worden geuit. Bijvoorbeeld geeft de Italiaanse overheid bij export een forfaitair bedrag terug ter vereffening met de binnenlands geheven omzetbelasting. In het verleden is vaak geconstateerd, dat dit gerestitueerde bedrag zo hoog was, dat men kon spreken van export-subsidie. Ook op andere controleerbare en oncontroleerbare manieren steunt de overheid het Italiaanse bedrijfsleven.

Dit alles neemt volgens de schrijver niet weg, dat Italië hard en met fantasie aan haar nationale zaak werkt en bovendien, dat het land op dit moment enige duidelijke voordelen heeft. Dit zijn onder andere: een zeer moderne industriële structuur; een conjunctuur die tegengesteld met die van de Noordelijke landen van Europa verloopt in de laatste jaren; een overvloed aan arbeidskrachten en lage lonen; tenslotte een omvangrijke deviezenontvangst uit toerisme en gastarbeid elders.

De conclusie, die men hieruit kan trekken is, dat de concurrentie van Italië de komende jaren nog wel in haar volle omvang zal blijven, een concurrentie die haar grote kracht put uit een aantal natuurlijke oorzaken en slechts voor een klein deel kunstmatig of oneerlijk kan worden genoemd.

Ba VI - 12
E 433.421

Euromarkt Nieuws, januari 1968

Presentatie der jaarrekening van ondernemingen met meerderheidsdeelnemingen

T r e u r n i e t, W. J. - De wettelijke verplichtingen om de jaarstukken - met name de balans en de winst- en verliesrekening - te publiceren is ontoereikend om te voldoen aan de verlangens van velen, die zich een duidelijk beeld van de gang van zaken in de naamloze vennootschap willen vormen. Vooral bij de ondernemingen met meerderheidsdeelnemingen kan op grond van de huidige wetgeving geen duidelijk inzicht worden verkregen.

De Commissie Verdam is in haar rapport van november 1964 met een voorontwerp van wet op de jaarrekeningen gekomen, waarbij een keuze kan worden gedaan uit zes mogelijke vormen van presentatie, indien het een onderneming met meerderheidsbelangen betreft. De mededeling van de gegevens kan dan geschieden op de balans of in de toelichting op dit stuk.

De auteur staat een regeling voor, waarbij het mogelijk is de geconsolideerde jaarrekening van een concern desgewenst te publiceren in plaats van de vennootschappelijke jaarrekening van de moedermaatschappij. Vele ondernemingen hebben reeds sinds jaren de geconsolideerde balans gepubliceerd. Eventueel zou een kolom naast de geconsolideerde balans gebruikt kunnen worden voor de vennootschappelijke balans.

Ba VI - 16
E 771

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, maart 1968

Investment policies that pay off

H e r t z, David B. - Kort geleden zijn nieuwe methoden ontwikkeld, die de leiders van de ondernemingen in staat stellen hun investeringsbeslissingen beter te funderen. Aan de hand van cijfervoorbeelden worden enige conventionele methoden van investeringsbeslissingen besproken. Dit zijn vaak benaderingen, waarbij wordt uitgegaan van de beste schatting of van extrapolaties van recente uitkomsten. Een andere conventionele methode is die van de risico-analyse, waarbij de risico's, door middel van computer-simulatie worden ge-

schat, en waarbij vervolgens de R.O.I. (return on investment) in een grafiek wordt afgebeeld als functie van zijn kans.

Vervolgens wordt een nieuwe methode van computer-simulatie, welke in zeven fasen geschiedt, besproken. Deze methode stelt de leiding in staat om de aan verschillende investeringsbeslissingen verbonden risico's te evalueren. Tevens verschafft deze methode een instrument, waarmee bepaalde plafonds en doelstellingen kwantitatief kunnen worden geformeerd alsmede de te volgen strategie.

Ba VI - 19
E 031.212

Harvard Business Review, jan/feb. 1968

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

L'ordonnance et le décret d'application sur la participation des salariés

Blind, Serge - De schrijver bespreekt de regeling van de winstdeling in Frankrijk van 17 augustus 1967. Ondernemingen met meer dan 100 werknemers moeten deze regeling binnen 5 jaar invoeren. De berekening van de winstdeling geschiedt door middel van een in dit artikel gegeven formule. De eerste berekende uitkomsten waren zeker niet bemoedigend voor de arbeiders te noemen. Bij de grote meerderheid van de ondernemingen zou de winstdeling nihil zijn geweest, als deze regeling zou zijn toegepast. Bovendien wordt vrijwel de hele last van de winstdeling gedragen door de Staat, die vrijstelling van belasting geeft over hetgeen de ondernemingen gedurende 5 jaar uitbetalen boven het normale salaris.

De winstdeling mag ook uitgekeerd worden in de vorm van aandelen, waarbij voor de waardebepaling van de aandelen richtlijnen zijn gegeven. Voorheen toegepaste tantiemeregelingen mogen aangepast worden, door middel van overeenkomsten tussen partijen, aan de nieuwe regeling op voorwaarde dat dit niet nadelig uitkomt voor de arbeiders en de regering er haar goedkeuring aan geeft. De auteur komt tenslotte tot de volgende conclusies:

In de niet bloeiende sectoren van de economie is de praktische winstdeling voor de arbeider nihil. In de bloeiende ondernemingen met de hoogste beloningsvoet zal de winstdeling het grootst zijn. Daarnaast vindt een herverdeling van een deel van het Nationaal Inkomen plaats, door genoemde belastingfaciliteiten.

Echter, er is een recht voor de arbeiders ontstaan, dat misschien nog weinig of niets oplevert, doch waardoor een weg is betreden waarop teruggaan onmogelijk lijkt. Bovendien gaan de arbeiders zich meer interesseren voor de financiële aspecten van de ondernemingen. Ontvangt men geen of weinig winstdeling, dan wil men weten waarom. Deze hervorming zet waarschijnlijk krachten in beweging, waardoor dit alles er in de toekomst heel anders uit zal zien.

Ba VII - 3
E 641.215.5

Revue française de comptabilité, januari 1968

Uitzendbureaus en arbeidsvoorwaarden

van der Woude, M. r. M. V. - Dit artikel gaat in op de „Regeling van Beloningen”, vastgesteld door de Algemene Bond Uitzendbureaus en op de arbeidsverhouding tussen uitzendbureau en uitzendkracht.

De arbeidsverhouding wordt gekenmerkt door het free-lance karakter en berust op een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten. Hierdoor vielen de uitzendbureaus tot 1966 niet onder de sociale verzekeringswetten, maar ook niet onder de loonregeling voor uitleenbedrijven. In 1966 besloot de Algemene Bond Uitzendbureaus, een collectieve regeling van beloningen te ontwerpen. Hierbij is overleg gepleegd met het College van Rijksbemiddelaars, ofschoon deze regeling geen c.a.o. was of kon worden. Hiervoor ontbreekt nl. de dienstbetrekking tussen uitzendbureau en uitzendkracht, zodat geen bindende loonregeling is op te leggen. Bovendien is dit volgens de statuten van genoemde bond onmogelijk. Bovenstaande collectieve regeling van de uitzendbureaus is een burgerrechtelijk besluit van ondernemers, waaromtrent een verzoek om algemeen verbindend verklaring in behandeling is. De uitzendbureaus die zich verbonden hebben deze regeling toe te passen verkregen inmiddels reeds dispensatie van de Prijzenbeschikking.

Gids voor personeelsbeleid, arbeidsvraagstukken, sociale verzekering, januari 1968
Ba VII - 10
E 224.342